

EDUCAÇÃO FÍSICA: NATUREZA DA ÁREA DE CONHECIMENTO

Leonardo Dias Avanço¹

¹Educação Física – Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, ldavanco87@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17282730

Introdução: Ao longo de sua história mais recente, a Educação Física brasileira vem lidando com problemas relacionados à indefinição e à ambiguidade de sua identidade acadêmica. O embate sobre a sua natureza que costuma figurar nas alternativas entre ciência e profissionalização pedagógica tem dividido a comunidade acadêmica quanto ao foco de estudos e à proposição de sua missão, fragmentação que pode acarretar sérios riscos relacionados ao reconhecimento de sua importância cultural para a sociedade.

Objetivos: Este estudo estabelece por objetivo geral propor uma reflexão epistemológica acerca da identidade acadêmica da área de conhecimento da Educação Física a partir de um diálogo com um ensaio publicado por Go Tani sobre o passado, o presente e o futuro da Cinesiologia nos Estados Unidos. Essa reflexão nos auxilia a compreender problemas similares que, naquele país, estão sendo enfrentados há mais tempo e que, em nosso país, com relativo atraso, vêm emergindo desde as últimas décadas. **Metodologia:** O estudo é de natureza teórico-básica, cuja temática concerne à epistemologia e à filosofia da educação física. Nesse sentido, empregou-se a elaboração de fichamentos e de mapas conceituais como modos de coleta e sistematização dos dados relacionados ao referido ensaio publicado por Go Tani. Entende-se que a apresentação de tais mapas, no momento da exposição durante o CONACEFI, poderá auxiliar didaticamente no esclarecimento de complexos problemas que envolvem a presente indefinição da identidade acadêmica da educação física. **Resultados:** Os resultados do estudo revelaram que a concepção epistemológica de Go Tani acerca da identidade acadêmica da área necessita ser conhecida mais amplamente pela comunidade acadêmica e debatida devido a sua fecundidade teórica e ao seu potencial para deslindar o problema da ambiguidade de missão presente na área. Além disso, propôs-se um entendimento acerca da natureza da educação física enquanto área do conhecimento de caráter aplicado e de intervenção profissional, área que estabelece estreito diálogo com os campos do Desporto e da Cinesiologia, esta última entendida em um sentido ampliado segundo os seus diferentes

CONACEFI

I CONGRESSO NACIONAL CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Por uma Educação Física que Educa, Pesquisa e Inova
24 e 25 de outubro de 2025

níveis de análise. **Conclusão:** Conclui-se que, através da reflexão proposta por Go Tani sobre os acontecimentos que levaram à emergência da Cinesiologia e ao declínio da Educação Física nos Estados Unidos, podemos aprender com essa experiência para não repetir os mesmos erros e equívocos que naquele contexto foram cometidos, aprimorando desta feita o debate epistemológico sobre a identidade acadêmica da Educação Física e direcionando os esforços no sentido de demover o processo de fragmentação do conhecimento resultante de estudos realizados no âmbito acadêmico-científico da área.

Palavras-Chaves: Epistemologia da Educação Física; Filosofia da Educação Física; Identidade Acadêmica da Educação Física.